

ИҚТИСОДИЁТГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Шокиров Хотамбек Анварович

*мустақил изланувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: xotambek.shakirov@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2791-443X

Аннотация. Мақолада хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти, миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти ва зарурлиги ўрганилган, халқаро капитал ҳаракатини тартибга солувчи инвестиция режимлари таҳлил қилинган ҳамда геосиёсий ўзгаришлар шароитида ривожланган давлатлар иқтисодиётида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг оқими кўриб чиқилган, халқаро тажрибадан келиб чиқиб хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: хорижий инвестиция, инвестиция режимлари, молиявий субсидиялар, реципиент, репатриация, инвестиция ресурслари, инвестиция сиёсати, лицензия, роялти, преференция.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ

Шакиров Хатамбек Анварович

*самостоятельный соискатель
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: xotambek.shakirov@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2791-443X

Аннотация. В статье изучена экономическая сущность иностранных инвестиций, важность и необходимость в развитии национальной экономики, проанализированы инвестиционные режимы, регулирующие движение международного капитала, рассмотрен поток прямых иностранных инвестиций в экономику развитых стран в контексте геополитических изменений, даны выводы и рекомендации основанные на международном опыте.

Ключевые слова: иностранная инвестиция, инвестиционные режимы, финансовые субсидии, реципиент, репатриация, инвестиционные ресурсы, инвестиционная политика, лицензия, роялти, преференция.

FOREIGN EXPERIENCE IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS INTO THE ECONOMY

Shokirov Khotambek Anvarovich

is an independent candidate for

*Tashkent State the University
of Economics*

E-mail: xotambek.shakirov@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2791-443X

Abstract. The article examines the economic essence of foreign investment, the

importance and necessity of developing the national economy, analyzes the investment regimes governing the movement of international capital, examines the flow of foreign direct investment into the economies of developed countries in the context of geopolitical changes, and provides conclusions and recommendations based on international experience.

Keywords: foreign investment, investment regimes, financial subsidies, recipient, repatriation, investment resources, investment policy, license, royalties, preference.

Кириш

Инвестициялар макро, мезо ва микро даражадаги бир қатор иқтисодий муаммоларни ҳал қилади, шунингдек, иқтисодий ислохотлар ва қайта қуриш учун қулай шарт-шароитларни яратади. Инвестициялар Ўзбекистон молия-кредит тизимининг самарали ишлашини таъминлайдиган иқтисодий элементлардан биридир. Капиталнинг халқаро ҳаракати турли мамлакатларнинг хўжалик юритувчи субъектлари иштирокида турли шаклларда ривожланади. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, хорижий инвестициялар иқтисодий ривожланишни молиялаштиришнинг бошқа шакллариغا нисбатан бир қатор афзалликларга эга, уларнинг асосийси товарлар ва хизматлар ишлаб чиқаришга қўшимча капитал қўйилмалар манбаи бўлиб, баъзи ҳолларда технологиялар трансфери, ноу-хау ва бошқарувнинг янги усуллари шаклида амалга оширилади.

Иқтисодий ривожланиш даражасидан қатъи назар, ҳар қандай мамлакат чет эл капиталини жалб қилишга ва ушбу инвестициялардан бевосита ёки билвосита фойдаланишга интилади. Маблағларни жалб қилишда макроиқтисодий омиллар, шу жумладан ички бозор имкониятлари, валюта сиёсий барқарорлиги, шунингдек инфратузилманинг ривожланиш даражаси ва ишчи кучининг малакаси катта рол ўйнайди. Бундан ташқари, хорижий инвесторларга берилган кафолатлар тизими, самарали ва барқарор ҳуқуқий тизимларни ўз ичига олувчи инвестиция қабул қилувчи мамлакатнинг инвестиция сиёсатининг ишлаб чиқилганлиги ўта муҳимдир. Бирок, ушбу соҳада маълум камчиликлар ва ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Хусусан, жаҳон савдо ташкилоти тартиб-қоидалари ва стандартларига мувофиқ инвестиция фаолияти тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш, айниқса ҳудудларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда қўшимча молиявий имтиёзлар бериш зарур. Бундан ташқари иқтисодиётга жалб қилинаётган халқаро капитал таркибида хорижий кредитлар улушининг юқорилиги, ЯИМнинг таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улушининг камлиги, аҳоли жон бошига тақсимлаганда эса бу кўрсаткичнинг МДҲ давлатларининг ўртача олинган кўрсаткичларидан паст эканлиги бу борада олиб бориладиган, амалга ошириладиган ишларнинг хали анча кўплигидан далолат беради.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев таъкидлаганларидек: «Сўнгги йилларда мамлакатимизда 60 миллиард доллардан зиёд хорижий инвестициялар ўзлаштирилди. Халқаро молия институтларининг 14 миллиард доллардан ортиқ маблағлари ижтимоий ва инфратузилма соҳаларига жалб қилинди. Ўтган йилнинг ўзида хорижий инвестициялар ҳажми қарийб икки баробар кўпайди. Шу ўринда энергетика соҳасида “ACWA Power”, “Masdar”, “Total Eren”, “Volitalia”, “Çalık” ва “Akso”; кимё саноатида “Air Products”, “Indorama” ва “Kamse”, тоғ-кон ва металлургияда – “Orano” ва “DANIELI”, автомобилсозлик ва электротехника йўналишларида “BYD”, “Kia” ва “Samsung”, қурилиш соҳасида “Koc” ва “KNAUF” каби дунёнинг етакчи компаниялари ҳамда йирик брендлари билан 300 дан ортиқ инвестиция ва саноат лойиҳалари ишга туширилгани ва юз минглаб янги иш ўринлари яратилганини катта мамнуният билан таъкидламоқчиман»[1].

Шу муносабат билан, мамлакатда инвестиция муҳити жозибадорлигини янада ошириш, миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг самарали механизмлари, хусусан молиявий механизмларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш

талаб этилади.

Адабиётлар шархи

Миллий иқтисодиётнинг инвестицион жозибадорлиги мамлакатда қанчалик даражада қулай инвестиция муҳитининг яратилганлиги, чет эл инвесторларига берилган имтиёзлар ва преференциялар, айниқса, хорижий инвесторларнинг барча бойликларини қафолатли ҳимояланганлиги билан белгиланади. Шундай экан, инвестиция фаолияти самарадорлигини таъминлашда, аввало, унинг илмий-назарий асосларини тадқиқ қилиш, ҳуқуқий-меъёрий асосларини яратиш ва доимий такомиллаштириб боришни тақозо қилади.

Тадқиқот иши хорижий инвестициялар билан боғлиқ экан, дастлаб хорижий инвестицияларга жаҳон ва МДҲ давлатлари иқтисодчи олимлари томонидан берилган таърифлар ва назарий қарашларни қиёсий таҳлил қиламиз (1-жадвал).

1-жадвал.

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти*

Т/р	Муаллифлар	Манба	Хорижий инвестицияларга берилган таърифлар
1.	Дж.М.Кейнс	Кейнс. Дж. М., Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс, Дж. – М.: ЭКСМО, 2007. – С. 182.	Инвестициялар – бу маълум бир даврда ишлаб чиқариш фаолияти натижалари асосида жорий капитал мулк қийматининг ўсиши бўлиб, маълум бир даврда даромаднинг истеъмол учун ишлатилмаган қисмидир.
2.	У.Ф. Шарп, Г.Д.Александр ва Д.В.Бэйли	Шарп.У.Ф., Александер. Г.Дж., Бэйли.Д.В. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бэйли – М.: Инфра-М, 2010. – С.330.	Келажакда катта миқдорда пул олиш учун бугунги кундаги пулдан воз кечишдир.
3.	М.Сорнаража	The international law on foreign investment, M. Sornarajah - 2017 – P.574. Cambridge University Press.	Хорижий инвестициялар бу – активлар эгасининг тўлиқ ёки қисман назорати остида моддий бойлик яратиш мақсадида фойдаланиш учун моддий ва номоддий бойликларни бир мамлакатдан бошқасига ўтказилишини англатади.
4.	Ф. Хениус	Dictionary of Foreign Trade. by F.Henus Sec/ Ed. N4.,1947, – P.387.	Хорижий инвестициялар – бу бир мамлакат ҳудудидан иккинчи мамлакат ҳудудига киритилган, экспорт килинган инвестициялардир.
5.	Л.А.Зубченко	Зубченко.Л.А., Иностранные инвестиции: учебное пособие. / Л.А. Зубченко. – М.: ООО «Книгодел», 2008. – 160 с	Чет эл инвестори томонидан фойда олиш мақсадида тадбиркорлик ва бошқа фаолият объектларига қўйиладиган барча турдаги мулкӣй ва интеллектуал бойликлар.
6.	Е.Ф. Авдокушин	Авдокушин. Е.Ф., Международные экономические отношения: учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. / Е.Ф. Авдокушин. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2001. – 340 с.	Капитални қабул қилувчи мамлакатдаги компания бошқарувида катнашиш орқали назоратни ўрнатиш мақсадида капитални ўтказишдир.

*Муаллиф томонидан тузилган.

Юқоридаги жадвалда келтирилган маълумотлар, яъни инвестициялар ва хорижий

инвестицияларнинг иқтисодий моҳиятини тушунишга хизмат қиладиган фикрлардан англашиладики, хорижий инвестицияларнинг характерли белгилари бўлиб: капиталнинг мамлакатлараро кўчиб юриши, бир мамлакат ҳудудидан бошқа мамлакат ҳудудига жойлаштирилайдиган барча турдаги қийматликлар сифатида номоён бўлишини кўришимиз мумкин.

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти ва мазмуни бўйича маҳаллий олимлар томонидан ҳам кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган (2-жадвал). Маҳаллий олимлар илмий тадқиқотларида ҳам хорижий инвестицияларнинг муҳим характерли белгилари: ички инвестициялардан кўра рисклар кенглиги, инвестициялар ҳажми ва юқори даромадлилиги, рецепиент-мамлакатдаги корхонага сармоя киритиш билан инвесторнинг барқарор таъсир қилиш имкониятига эга бўлиши каби хусусиятлари ўз ифодасини топган.

2-жадвал.

Хорижий инвестицияларнинг мазмун-моҳияти*

Т/р	Муаллифлар	Тадқиқот йўналиши	Хорижий инвестицияларга берилган таърифлар
1.	Д.Ф.Ғозибеков	Инвестицияларни молиялаштириш муаммолари	Чет эл инвестициялари бир иқтисодиёт субъекти капиталини ўзга иқтисодиётга муайян муддатга боғлаш бўлиб, ички инвестициялардан рисклар кенглиги билан фарқланган ҳолда, ҳуқуқий шароитларнинг, инвестиция муҳитининг ўзгариши билан тавсифланади ва натижада мамлакатлар ва минтақалар бўйлаб капитал кўчиши юз беради
2.	Н.Ғ.Каримов	Инвестицияларни молиялаштиришни г бозор механизмларини жорий этиш	Хорижий инвестициялар мутлақ бошқа давлат иқтисодиёти ва унинг бошқа соҳаларига қўйиладиган, ички инвестициялардан юқори даромад даражаси билан ажралиб турувчи инвестициялардир
3.	Н.Р.Қўзиева	Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантиришни молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари	Келгусида фойда олиш мақсадида капитални экспорт қилувчи хорижий давлатлар, юридик ва жисмоний шахсларнинг капитални қабул қилувчи мамлакатларга турли қурилишдаги бойликлар (кўчар, кўчмас мол-мулк, интеллектуал бойликлар ва бошқалар.) ва улардан олинган даромадлар (фойда, фоизлар, дивидендлар, лицензия ва комиссия мукофотлар, роялти, техник таъминот ва бошқа мукофотлар)ни қўйилишига хорижий инвестициялар дейилади
4.	Қ.Б.Хошимов	Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарни солиққа тортиш ва уни такомиллаштириш йўллари	Чет эл инвестициялари – чет эл мулкдорлари томонидан маълум капитални бир иқтисодиётдан мутлақ бошқа мамлакат иқтисодиётига қонун билан таъқиқланмаган турли тармоқларига аниқ ва ноаниқ рискларни ҳисобга олган ҳолда, ўз манфаатига эришиш, нисбатан юқори даражада самара олиш мақсадида муайян муддатга сафарбар этадиган барча мулквий, молиявий ва интеллектуал бойликлардир

*Муаллиф томонидан тузилган.

Хорижий инвестицияларни ўз ичига олган мураккаб иқтисодий ҳодисаларнинг моҳияти уларни бошқаришга танлаб ёндашувни таъминловчи таснифларида очиб берилади.

Таҳлил ва натижалар

Хорижий инвестициялар ҳар қандай давлатнинг иқтисодий ривожланишида, унинг sanoatlashgan ёки кам ривожланган мамлакат бўлишидан қатъи назар, муҳим рол ўйнайди. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг аҳамияти 1980-90 йилларда сезиларли даражада ошди, инвестициялар ишлаб чиқариш қуввати, капитал трансфери, технология трансфери, бошқарув тажрибаси ва кўникмалари, инвестиция қабул қилувчи давлатларга инновацияларни киритиш орқали миллий иқтисодиётни жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувининг асосий воситаларидан бири сифатида кўрила бошланди. Хорижий инвестициялар миллий ресурслардан янада самарали фойдаланиш орқали реципиент мамлакат иқтисодиётининг иқтисодий ўсишига ёрдам беради. «Халқаро амалиётда капитал оқимларини тартибга солишнинг бир нечта инвестиция режимлари қўлланилади: энг мақбул қулай режим; миллий режим; адолатли ва тенг ҳуқуқли режим ва шаффофлик режими» [2].

Инвестиция шартномаларининг асоси стандарт энг мақбул қулай режимга асосланган. Унинг моҳияти қуйидагича: инвестиция қабул қилувчи мамлакат бир мамлакат инвесторларига бошқа давлат инвесторларидан кам бўлмаган ҳолатда ижобий муносабатда бўлади. Ушбу режим инвесторларни қабул қилувчи мамлакат томонидан ҳар қандай камситишлардан ҳимоя қилишни кафолатлайди ва шу билан турли мамлакатлар инвесторлари ўртасида тенг рақобат имкониятларини яратишда жуда муҳимдир. Шу билан бирга, ушбу режим учун истисноли ҳолатлар ҳам мавжуд. Улар қуйидагича фарқланади: умумий истиснолар (масалан, миллий хавфсизликка нисбатан); ўзаро келишувларга асосланган истиснолар (масалан, солиққа тортиш, интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари); бир томонлама асосга асосланган махсус истиснолар. Истисноли вазиятларга мисол сифатида Хитой Халқ Республикаси амалиётини келтириш мумкин, унинг қонунчилигида Божхона Иттифоқи, эркин савдо зонаси, Иқтисодий иттифоқ тузиш тўғрисидаги ҳар қандай битим ёки икки томонлама солиққа тортилмаслик тўғрисидаги битим, шунингдек трансчегаравий савдони ривожлантириш ҳисобланади. Мексикада истисноли вазиятлар Шимолий Америка эркин савдо шартномаси (NAFTA) кучга киргунга қадар мамлакат томонидан имзоланган барча икки томонлама ва кўп томонлама шартномаларга тааллуқлидир ва авиация, балиқчилик, денгиз навигацияси, телекоммуникациялар, радио ва телевидение дастурларини ишлаб чиқариш, сотиш ва лицензиялаш билан боғлиқ.

Капитал оқимларини тартибга солишнинг иккинчи муҳим режими - бу миллий режимдир. Бу режим қабул қилувчи мамлакатнинг хорижий инвесторлар фаолиятига муносабатини белгилайди. Шу билан бирга, бу эришиш қийин бўлган стандарт режим ҳисобланади, чунки бу режим ўта нозик иқтисодий ва сиёсий масалаларни қамраб олади. Дарҳақиқат, шу вақтга қадар ҳеч бир мамлакат бирон-бир чекловларсиз бу режимни таъминламаган, айниқса хорижий инвестициялар фаолияти ҳақида гап кетганда. Бинобарин, миллий режим маҳаллий ва хорижий инвесторлар ўртасида тенг рақобатлилиқни таъминлашга интилади. Масалан, Мексика қонунчилигига биноан миллий режимдан истисноларга қуйидагилар киради: стратегик тармоқлар - нефт қазиб олиш, нефт-кимё sanoati, электр энергетикаси, атом энергияси ишлаб чиқариш, радиоактив материаллар, почта, радио, телеграф, банкнота чиқариш, танга зарб қилиш, порт ва аэропорт хизматларини бошқариш.

Хитой миллий режимида эса қуйидаги истиснолар кузатилади: - ишлаб чиқариш

базаси мавжуд бўлган мамлакат иқтисодиётида аллақачон ишлаб чиқилган ёки жорий қилинган технологиялардан фойдаланиш; давлат монополиясида бўлган соҳаларда; минерал ресурслардан фойдаланиш каби соҳаларда хорижий инвестицияларни қабул қилиш; давлат томонидан режалаштирилаётган тармоқлар; шунингдек, давлат бошқарувидаги соҳаларда чекланган.

Сўнгги йилларда мамлакатлар ўртасидаги инвестиция шартномаларида адолатли ва тенг ҳуқуқли муносабатни таъминлаш концепцияси тарқалди. Адолатли ва тенг ҳуқуқли режим хорижий инвестор ва реципиент мамлакат ҳукумати ўртасидаги муносабатларни баҳолаш мезонини ўзида мужассам этади. Ушбу режим давлатларнинг инвесторлар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда чет эл капиталини қабул қилиш истаклари адолатли ва тенг бўлиши кераклигини аниқлатади.

Ривожланган мамлакатлар молиявий имтиёзларга кўпроқ эътибор қаратмоқдалар. Молиявий субсидиялар реципиент мамлакатлар иқтисодиётининг айрим тармоқларининг минтақавий ривожланишини рағбатлантириш мақсадида вилоят, шаҳар ёки туман даражасида тақдим этилади. Субсидиянинг асосий талаби молиявий имтиёзларнинг “шаффофлиги” ва бир қатор мажбуриятлар бажарилмаган тақдирда қайтаришдир. Масалан, Қўшма Штатларда пулни қайтариш талаби юқори хавfli дастурларга нисбатан қўлланилиши мумкин.

Қўшма Штатларда хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун федерал даражада ишлаб чиқилган рағбатлантириш дастурлари мавжуд эмас. Амалдаги имтиёзлар, асосан молиявий имтиёзлар бўлиб, ваколатли органлар: савдо департаменти, қишлоқ хўжалиги департаменти ва миллий фермерларга ёрдам бўлими томонидан таъминланади. Американинг 50та штатининг ҳар бирида миллий ва хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича махсус ишлаб чиқилган дастурлари мавжуд.

Куйида келтирилган 1-диаграмма маълумотларидан кўринадикки, халқаро компаниялар 2023 йилда Қўшма Штатларга деярли 290 миллиард доллар сармоя киритдилар, бу сўнгги ўн йилликдаги ўртача кўрсаткичдан кам ва 2022 йилдаги инвестиция оқимларидан деярли 20 фоизга кам. COVID-19 пандемияси даврида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими 2020 йилда 112 миллиард долларга тушди, бу ўн йилликдаги энг паст кўрсаткичдир. Кейинчалик бу оқим 2021 йилда 403 миллиард долларга тикланди. Қўшма Штатлар маблағларни репатриация қилиш учун солиқ имтиёзлари тўғрисидаги қонун лойиҳасини жорий этишга муваффақ бўлди, бу эса қайта инвестиция қилинган даромаднинг 26 фоизга ошишига олиб келди.

1-диаграмма.

АҚШда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими (млрд АҚШ доллари.)*

*<https://globalbusiness.org/foreign-direct-investment-in-the-united-states-2024/>

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар эвазига иқтисодий ўсишни таъминлаган давлатлардан бири Хитой Халқ республикасидир. «1978 йилда Хитойда 250 млн. қашшоқ аҳоли бор эди (2007 йилда бу кўрсаткич 14,79 млн кишига камайди). Иқтисодий фаол аҳолининг қарийб 80% қишлоқ хўжалигида банд эди. Иқтисодий ривожланиш учун шароит йўқ эди» [3]. Айтиш мумкинки, Хитойнинг “очиқлик сиёсати” бу мамлакатга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, кредитлар, қўшма корхоналар ва эркин иқтисодий зоналар шаклида хорижий капитални жалб қилишга қаратилган ҳаракатдир. Очиқлик сиёсати “тўрт ойна” концепцияси асосида амалга оширилди: 1) технологияни жалб қилиш; 2) халқаро бошқарув стандартларини жалб қилиш; 3) янги билимларни жалб қилиш; 4) очиқ ташқи сиёсат.

Сўнгги йилларда Хитой инвестицияларни ривожлантириш миллий стратегияси доирасида асосий деб тан олинган иқтисодиётнинг юқори технологияли соҳаларига инвестициялар дастурини бошлади.

«Эркин иқтисодий зоналарга келсак, бугунги кунда 5 та махсус иқтисодий зоналар, 90 та давлат даражасидаги техник-иқтисодий ривожланиш зоналари, 114 та янги ва юқори технологияли зоналар, 13 та эркин божхона зоналари ва 14 та давлат даражасидаги трансчегаравий иқтисодий ҳамкорлик зоналари мавжуд» [5].

Корхоналарни кўллаб-қувватлаш учун солиқлардан турли имтиёзлар берилган. Масалан, Хитой хорижий сармоядор фирмаларга фирма капиталини ошириш ёки бошқа фирмани ишга тушириш учун қайта инвестиция қилинган фойданинг 40 фоизи миқдорида солиқни қайтаришни таклиф қилади.

2-диаграмма.

Хитойда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими (млрд АҚШ доллари.)*

*<https://www.statista.com/statistics/1016973/china-foreign-direct-investment-inflows/>

2-диаграмма маълумотларидан кўринадики, 2023 йилда Хитой жами 1,13 трлн. юан (158,7 млрд. АҚШ доллари) тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилди. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2022 йилга нисбатан 8 фоизга камайган, аммо ҳали ҳам жуда юқори даражада. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Хитой ҳали ҳам глобал инвестиция бозорида кучли рақобатбардошликка эга эканлигини кўрсатади. Хитой савдо вазирлигининг маълумотларига кўра, 2024 йили мамлакатга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 2023 йилга нисбатан 27,1 фоизга камайиб, 826,25 миллиард юан (тахминан 115,6 миллиард АҚШ доллари)ни ташкил этди.

Хулоса

Миллий иқтисодиётларга хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишнинг хориж тажрибаларини ўрганиш асосида қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин: биринчидан, кўпчилик ривожланган ва ривожланаётган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, капитал оқимларини тартибга солишнинг “миллий режими” кўпроқ фаолият кўрсатмоқда; иккинчидан, ривожланаётган давлатларга хос равишда хорижий инвестицияларни рағбатлантиришнинг фискал сиёсатини ривожлантириш мақсадга мувофиқ; учинчидан, хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича қонунчилик базасини ҳалқаро савдо ташкилоти талаблари доирасида қўшимча такомиллаштириш; тўртинчидан, хорижий инвестицияларни жалб қилишда махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва самарали фаолият юритиши юзасидан кўпроқ Хитой давлати тажрибаларидан фойдаланиш; бешинчидан, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда миқдор кўрсаткичларидан сифат кўрсаткичларига ўтиш; олтинчидан, хорижий инвесторлар учун мамлакат ва унинг ҳудудлари инвестицион салоҳияти тўғрисида ҳаққоний ва шаффоф маълумотлар базасининг электрон платформасини яратиш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Учинчи Тошкент халқаро инвестиция форумидаги нутқи. 02.05.2024 йил. – <https://president.uz/uz/lists/view/7194>
2. Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Международная практика регулирования иностранных инвестиций: учебное пособие – М.: Анкил. 2001. – 128 с.
3. О.В. Коробова Анализ и оценка опыта Китая по привлечению иностранных инвестиций.// Экономинфо. – 2016. – № 26.

Электрон ресурс

4. <https://globalbusiness.org/foreign-direct-investment-in-the-united-states-2024/>
5. <https://www.statista.com/statistics/1016973/china-foreign-direct-investment-inflows/>